

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15734088>

6 TA ERKINLIK DARAJASIGA EGA BO'LGAN R2025-6 MODELII MANIPULYATORNI ROBOTLASH

Yuldashev Jaloladdin Abduraxim o'g'li¹

Saburbayev Javohir Ne'matjon o'g'li²

Azimbayev Shohrux Ixtiyor o'g'li²

Ataboyev Javohir Kamolovich³

Urganch Ranch Texnologiya Universiteti

Texnika fanlari falsafa doktori, dotsent¹

Bakalavr talabasi²

Magistr³

Annotatsiya: Ushbu maqolada 3D-printer yordamida tayyorlangan, 6 erkinlik darajasiga ega bo'lgan robot-manipulyatorning tuzilishi, ishlash prinsipi va boshqaruv sxemasi chuqur yoritilgan. Robot Arduino UNO mikrokontrolleri asosida boshqariladi hamda harakatlantiruvchi element sifatida 6 ta servomotoridan foydalanilgan. Har bir servo alohida raqamli chiqish pin orqali Arduinoga ulanadi, signal uzatiladi, quvvat esa tashqi 5V manba orqali ta'minlanadi. Qurilmaning sxemasi oddiy, modulli va ta'limda amaliy foydalanish uchun qulay tarzda tuzilgan. Annotatsiyada robototexnika sohasining hozirgi kundagi ahamiyati, avtomatlashtirishdagi o'rni va ushbu manipulyatorning o'quv robotlaridagi afzalliklari ham tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: robot-manipulyator, Arduino, servomotor, sxema, 3D-printer, avtomatlashtirish, ta'lim, robototexnika.

Аннотация: В данной статье подробно рассматриваются конструкция, принцип работы и схема управления роботизированного манипулятора с шестью степенями свободы, изготовленного с использованием технологии 3D-печати. Манипулятор управляется микроконтроллером Arduino UNO и использует шесть сервоприводов в качестве исполнительных элементов. Каждый сервомотор подключён к отдельному цифровому выходу платы Arduino, что позволяет индивидуально передавать сигналы управления. Питание осуществляется от внешнего источника 5 В, что обеспечивает стабильную работу системы. Электрическая и механическая схемы устройства разработаны в простой и модульной форме, удобной для учебных

целей. Кроме того, в статье анализируется современное значение робототехники в промышленности и образовании, роль автоматизации и преимущества использования подобных манипуляторов в учебных проектах.

Ключевые слова: робот-манипулятор, Arduino, сервомотор, схема, 3D-принтер, автоматизация, образование, робототехника.

Abstract: This article provides a detailed analysis of the design, operating principles, and control scheme of a six-degree-of-freedom robotic manipulator created using 3D printing technology. The manipulator is controlled by an Arduino UNO microcontroller and utilizes six servo motors as actuating elements. Each servo motor is connected to a separate digital output pin of the Arduino board, allowing individual signal transmission. Power is supplied independently via an external 5V source, ensuring stable system performance. The device's electrical and mechanical schematics are designed to be simple, modular, and suitable for educational purposes. Furthermore, the article discusses the current importance of robotics in modern industry and education, the role of automation, and the advantages of using such manipulators in student projects.

Keywords: robotic manipulator, Arduino, servomotor, circuit, 3D printer, automation, education, robotics.

XXI-asr texnologik taraqqiyotining asosiy omillaridan biridir. Zamonaviy dunyoda robotlar inson mehnatini yengillashtirish, murakkab va takroriy jarayonlarni avtomatlashtirishda muhim rol o'ynaydi. Ularning qo'llanilishi sanoat ishlab chiqarishdan tortib, tibbiyot, qishloq xo'jaligi, transport, xizmat ko'rsatish, xavfsizlik va kosmik tadqiqotlarga kengaymoqda. Robototexnika yordamida ishlab chiqarish samaradorligi oshib, mahsulot sifatini nazorat qilish imkoniyati kengayadi, shu bilan birga insonning jismoniy mehnatga bo'lgan ehtiyoji kamayadi. Bu soha iqtisodiyot va jamiyat rivojida strategik ahamiyatga ega bo'lib, yangi ish o'rinlari yaratish va yangi texnologiyalarni joriy etishda asosiy omil hisoblanadi

Zamonaviy sanoat va ta'lim sohalarida robotlashtirish texnologiyalari keng qo'llanilmoqda. Ayniqsa, 3D printer texnologiyasi bilan uyg'unlashgan robot-manipulyatorlar arzon, qulay va moslashuvchan platforma yaratmoqda. Bunday robotlar nafaqat texnik ko'nikmalarni rivojlantiradi, balki muhandislik tafakkurini shakllantiradi, algoritmik fikrlash va amaliyotga yo'naltirilgan o'qitish uslublarini rivojlantiradi. Shuningdek, bunday tizimlar orqali Arduino, sensorlar, harakatlantiruvchi qurilmalar va dasturlash tillari bilan ishlash imkoniyati keng (1-rasm) [1].

Manipulatorlar ishlab chiqarishning har bir jabxasiga kirib keldi. Asosan ishlab chiqarishni inson omili ishlashi qiyin bo'lgan metallurgiya, kimyo sanoati va ko'plab inson ishlashi qiyin bo'lgan muhitlarga qo'llanilib kelmoqda.

1-rasm. Mavjud robot manipulyatorlar

Hozirgi vaqtda amaliyotda qo'llanilayotgan robot-manipulyator modellarining har biri ma'lum ustunliklarga ega bo'lsada, ular quyidagi muhim kamchiliklarga ega:

Birinchi, ko'plab yuqori sifatli modellar, masalan, sanoat darajasidagi manipulyatorlar yoki Italiyada ishlab chiqarilgan tizimlar, juda qimmat bo'lib barcha korxonalar ishlatish imkoniga ega emas. Ularning narxi va murakkab tuzilmasi bu texnikalarni oddiy dars jarayonlariga joriy qilishga to'sqinlik qiladi.

Ikkinchi, arzon va kichik hajmli manipulyatorlarda harakat doirasi juda cheklangan bo'ladi. Ular faqat oddiy harakatlarni bajarishga mo'ljallangan bo'lib, og'ir yuklarni ko'tara olmaydi. Servo motorlari kuchsiz, ishlashi beqaror, tezda ishdan chiqish xavfi mavjud. Bu esa ularni uzoq muddatli ishlash va amaliy topshiriqlarni bajarishga yaroqsiz va nuqsonlarni ko'paytradi [2].

Uchinchi, ayrim o'quvchilarga mo'ljallangan modellar texnik jihatdan maqbul bo'lsada, ularni to'liq yig'ish, dasturlash va sozlash murakkab bo'lib, foydalanuvchilar uchun qiyinchilik tug'diradi. Tayyor interfeyslarning yo'qligi, murakkab kod yozish zarurati va sozlashdagi noqulayliklar bu texnologiyani o'quvchilarning o'zlashtirishi uchun to'siq bo'lib qolmoqda.

Shuningdek, ko'plab mavjud modellar foydalanuvchilar bilan samarali ishlash uchun yetarli darajada interaktivlikka ega emas. Ekran yoki foydalanuvchi interfeysi bo'lmagani sababli qurilmaning ishlash holati, vazifalari yoki xatoliklari haqida aniq ma'lumot olish qiyinlashadi.

Biz quida keltirilgan kamchiliklarni bartaraf etish maqsadida yangi loyihalangan manipulyatorlarda yuqoridagi kamchiliklarni chuqur o'rganib chiqib, ular to'liq bartaraf

etildi. Eng avvalo, qurilma iqtisodiy jihatdan samarali bo'lishi uchun barcha asosiy qismlar 3D printer yordamida tayyorlandi.

Servo motorlar ehtiyotkorlik bilan tanlab olindi — ular kuchli, barqaror va yuqori yuk ko'tarish imkoniyatiga ega. Shuningdek, manipulyatorning harakat doirasi kengaytirilib, u orqali ko'proq amaliy mashqlarni bajarish imkoniyati yaratildi. Tuzilma yengil, ammo mustahkam qilib loyihalashtirildi.

Dasturiy ta'minot Arduino platformasi asosida yaratilgan bo'lib, u oson o'zlashtiriladigan va foydalanuvchiga qulay interfeysga ega. Yig'ish va sozlash jarayonlari soddalashtirildi, yangi boshlovchilar uchun bosqichma-bosqich yo'riqnomalar ishlab chiqildi. Qurilmada LCD displey orqali holatni ko'rsatish va interaktiv ishlash imkoniyati ham mavjud.

Shunday qilib, bizning taklif qilayotgan model amaliyot va o'quv uchun to'laqonli mos, foydalanish uchun qulay, iqtisodiy jihatdan tejimli va zamonaviy imkoniyatlarga ega robot-manipulyatoridir.

R2025-6 robot-manipulyatori 6 ta erkinlik darajasida harakatlanuvchi bo'g'imdan iborat bo'lib, bu uning murakkab va aniqlik bilan ishlashiga imkon beradi. Har bir bo'g'in servo motor yordamida boshqariladi, bu esa robotga inson qo'l harakatlariga yaqinlashgan nozik va aniqlik talab qiladigan harakatlarni amalga oshirish imkonini beradi. Robotning yuk ko'tarish qobiliyati taxminan 300-500 kg tashkil etadi, bu esa kichik mexanik elementlar, sensorlar va ta'limiy prototiplarni boshqarishga yetarlidir. Servo motorlar sifatli va ishonchli bo'lib, har bir bo'g'im uchun individual nazoratni ta'minlaydi, shuningdek, robotning ishlash davomiyligi va samaradorligini oshiradi [3].

Robot Arduino UNO mikrokontrolleri asosida ishlaydi va C++ dasturlash tili yordamida boshqariladi. Arduino IDE muhitida ishlab chiqilgan dasturiy ta'minot moduly tarzda tuzilgan bo'lib, har bir bo'g'im uchun alohida funksiyalar yozilgan. Bu yondashuv robot harakatlarini aniq va ketma-ket boshqarishga imkon beradi. Dasturga sensorlardan olingan ma'lumotlarni qayta ishlash, foydalanuvchi buyruqlarini qabul qilish va javob berish imkoniyatlari kiritilgan. Shu tariqa, robotni kerakli vazifalarga moslashtirish, yangi funksiyalar qo'shish va boshqaruvni optimallashtirish osonlashadi (2-rasm).

R2025-6 robotida turli sensor va aloqa modullari integratsiya qilinishi mumkin. Asosiy sensorlar sifatida ultrasonik masofa o'lchagichlar qo'llaniladi, ular robotning atrof-muhitni aniqlash va to'siqlardan saqlanish imkonini beradi. Shuningdek, robot displey orqali holatni ko'rsatishi va foydalanuvchi bilan interaktiv muloqot qilish imkoniyatiga ega. Aloqa modullari sifatida Bluetooth ishlatiladi, bu esa masofadan boshqarish va kompyuter yoki mobil qurilmalar bilan uzluksiz bog'lanishni

ta'minlaydi. Bularning barchasi robotning funkcionalligini kengaytiradi va uni zamonaviy ta'lim va tadqiqot muhitida samarali foydalanishgan (3-rasm) [4].

R2025-6 robot-manipulyatori uchun 3D modellar Fusion 360 va Tinkercad dasturlarida yaratilgan. Fusion 360 professional darajadagi CAD/CAM platformasi bo'lib, murakkab geometriyalar, mexanik bog'lamlar va harakat simulyatsiyalarini yaratishda keng imkoniyatlar beradi. Ushbu dastur yordamida robotning har bir bo'g'imi (base, shoulder, elbow, wrist, gripper) alohida qatlamlarda ishlab chiqilib, keyinchalik birlashtiriladi.

Tinkercad esa ko'proq boshlang'ich va ta'lim maqsadlari uchun mo'ljallangan, sodda va tezkor modellashtirish vositasi bo'lib, u orqali tezda qismlarning kontur va o'lchamlari aniqlanadi. Tinkercad asosan 3D printer uchun tayyorlanadigan STL fayllarni yaratishda qo'llaniladi.

Har bir modul uchun dizaynda texnik talablar — kuchlanishga chidamlilik, harakat oralig'i, servo motorlar o'rnatilish joyi va simlarni yashirish imkoniyati — diqqat bilan hisobga olingan. Shuningdek, qismlar o'zaro ulanishi uchun vint teshiklari va mexanik biriktirish elementlari ham robotlashtirilgan (2-rasm).

2-rasm. Robot manipulyator 3D korinishi.

Yigilash yoki almashtirish jarayonini soddalashtiradi.

Fusion 360 dasturida qismlarning harakat oralig'i oldindan sinovdan o'tkazilib, kolliziyalar oldi olinadi.

Har bir detal uchun STL formatidagi fayllar tayyorlanib, 3D printerda aniqlik bilan chiqarishga mo'ljallangan.[2]

R2025-6robotida jami 5 ta servo motor ishlatiladi:

1 ta baza bo'g'imi uchun (base rotation)

2 ta yelka va tirsak uchun (shoulder va elbow)

1 ta bilak uchun (wrist rotation)

1 ta gripper (qo‘l) uchun (objektni ushlab va qo‘yish)

Servo motorlar — bu pozitsiyasini aniqlab beruvchi ichki sensorlarga ega bo‘lgan elektr motorlar bo‘lib, ular Arduino tomonidan yuborilgan PWM signallar orqali boshqariladi. R2025-6 uchun tanlangan servo motorlar yuqori aniqlik va kuchga ega bo‘lib, yuk ko‘tarish quvvati robotning o‘quv-dars jarayonlarida kerakli harakatlarni amalga oshirish uchun yetarlidir (3-rasm).

Robot manipulyatorida bir nechta sensorlar o‘rnatilgan, ular robotning holatini aniqlash va atrof-muhit bilan interaktiv aloqani ta‘minlash uchun xizmat qiladi:

Servo motorlarning holatini aniqlash uchun ishlatiladi. Arduino ulardan real vaqtda ma‘lumot olib, harakatlarni aniq boshqaradi.

Ob‘yektlar mavjudligini aniqlash uchun qo‘llaniladi, bu esa robotga atrof-muhit bilan xavfsiz ishlash imkonini beradi.

Robotning elektron sxemasi quyidagi asosiy komponentlardan tashkil topgan:

Arduino UNO mikrokontrolleri (markaziy boshqaruvchi) 5 ta servo motor (PWM chiqish pinlariga ulanadi)

Sensorlar (analog va raqamli kirish pinlariga ulanadi) OLED/LCD displey (I2C yoki SPI interfeysi orqali)

Bluetooth moduli (UART interfeysi orqali)

Quvvat manbai (5V DC batareya yoki adaptorga ulanadi)

Qo‘shimcha rezistorlar, kondensatorlar va kalitlar (kerakli signallarni barqarorlashtirish uchun).

```

sketch_jun13a.ino | Arduino IDE 2.3.6
File Edit Sketch Tools Help
sketch_jun13a.ino
1 #include <Servo.h>
2
3 // 5 ta servo obyekt yaratamiz
4 Servo baseServo; // taglik aylanishi
5 Servo shoulderServo; // yelka harakati
6 Servo elbowServo; // tirsak harakati
7 Servo wristServo; // bilak
8 Servo gripperServo; // ushlagich
9
10 // Servo pinlarini belgilang
11 const int basePin = 3;
12 const int shoulderPin = 5;
13 const int elbowPin = 6;
14 const int wristPin = 9;
15 const int gripperPin = 10;
16
17 // Har bir bo'g'imning boshlang'ich burchagi
18 int baseAngle = 90;
19 int shoulderAngle = 90;
20 int elbowAngle = 90;
21 int wristAngle = 90;
22 int gripperAngle = 30;
23
24 void setup() {
25   Serial.begin(9600);
26
27   // Servolarni pinlarga ulaymiz
28   baseServo.attach(basePin);
29   shoulderServo.attach(shoulderPin);
30   elbowServo.attach(elbowPin);
31   wristServo.attach(wristPin);
32   gripperServo.attach(gripperPin);
33
34   // Boshlang'ich pozitsiyani o'rnatamiz
35   baseServo.write(baseAngle);
36   shoulderServo.write(shoulderAngle);
37   elbowServo.write(elbowAngle);
38   wristServo.write(wristAngle);
39   gripperServo.write(gripperAngle);
40
41   Serial.println("Robot manipulyator tayyor!");
42 }
43
44 void loop() {
45   if (Serial.available() > 0) {
46     char command = Serial.read();
47
48     // Hurflar orqali boshqaruv (hasdqi)
49     switch (command) {

```

3-rasm. Robot manipulyator C++ dasturlash tilida yozilgan kodi.

Ulanish sxemasi simlari aniq va ixcham tartibda joylashtirilgan, bu nosozliklarni kamaytirish va texnik xizmat ko'rsatishni osonlashtirish uchun muhimdir. Sxema robot Fritzing yoki boshqa elektron dizayn dasturlari yordamida chizilgan va dasturiy ta'minot bilan birga taqdim etilgan.

ob'yektni to'g'ri ushlashni ta'minlash uchun ishlatilishi mumkin.

R2025-6 robotda Bluetooth moduli (masalan, HC-05 yoki HC-06) ishlatiladi, bu robotni simsiz boshqarish va monitoring qilish imkonini beradi. Bluetooth orqali foydalanuvchi smartfon, planshet yoki kompyuter yordamida robotning harakatlarini boshqarishi, parametrlarni sozlashi yoki ma'lumotlarni olishi mumkin. Bluetooth moduli Arduino bilan UART (seri port) orqali bog'langan, va bu orqali oddiy komandalarga asoslangan boshqaruv protokoli amalga oshiriladi.

Arduino IDE — bu Arduino mikrokontrollerlari uchun mo'ljallangan bepul dasturlash muhiti. Uning yengilligi va qulayligi tufayli o'quvchilar va boshlovchilar uchun ideal variant hisoblanadi. Dastur asosan quyidagi tarkibiy qismdan iborat:

Setup() funksiyasi: dastur ishga tushirilganda bir marta bajariladi va komponentlar (servo motorlar, sensorlar, display va aloqa modullari) ishga tayyorlanadi.

Loop() funksiyasi: doimiy ravishda takrorlanib bajariladi va robotning asosiy boshqaruv logikasi shu yerda joylashadi.

Kod ko'p funksiyalarga bo'lingan modulga ega bo'lib, har bir modul robotning muayyan qismini boshqaradi:

Servo boshqaruvi moduli: servo motorlarning burchaklarini o'rnatish va sozlash funksiyalarini o'z ichiga oladi.

Sensorlarni o'qish moduli: barcha sensorlardan ma'lumotlarni o'qib, kerakli shaklda qayta ishlash.

Aloqa moduli: Bluetooth orqali buyruqlar qabul qilish va javob yuborish.

Display boshqaruvi: ekranda holat va ma'lumotlarni ko'rsatish.

Asosiy boshqaruv moduli: barcha modul funksiyalarini chaqirish, harakatlarni muvofiqlashtirish va xatoliklarni tekshirish.

Asosiy funksiyalar va algoritmlar. Robotning harakatlari servo motorlarning burchaklarini aniq boshqarish asosida amalga oshiriladi. Quyidagi asosiy funksiyalar kiritilgan:

MoveToPosition(baseAngle, shoulderAngle, elbowAngle, wristAngle): berilgan burchaklarga servo motorlarni harakatlantiradi.

OpenGripper() va closeGripper(): robot qo'lini ochish va yopish funktsiyalari.

ReadSensors(): barcha sensorlardan ma'lumotlarni o'qiydi va ularni saqlaydi.

ProcessBluetoothCommands(): Bluetooth orqali kelayotgan buyruqlarni qabul qilib, tegishli harakatlarni bajaradi.

DisplayStatus(): displeyda joriy holatni ko'rsatadi.

Qism nomi	Tavsifi
Arduino UNO/Nano	Markaziy boshqaruv mikrokontrolleri
MG996R servo motor (6 dona)	Plastmassa modullar
3D-printer qismi (STL fayllar)	Plastmassa modullar
Power supply (5V, 2A yoki ko'proq)	Servo motorlarni ta'minlash uchun
Breadboard + jumper wires	Ulash va test uchun
Gripper	Tutish uchun
Potensiometr/joystick (ixtiyoriy)	Boshqaruv vositasi sifatida

Arduino IDE – Servo kutubxonasi yordamida servo motorlarni boshqaradi.

Python GUI (ixtiyoriy) – kompyuter orqali vizual nazorat qilish uchun.

Serial Communication (UART) – Arduino bilan kompyuter orasida aloqa.

Servo motorlarga burchak qiymatlarini uzatish, Harakatlar ketma-ketligini yaratish, Harakatni yozib olish va qayta ijro etish, GUI orqali xususiy nazorat qilish.

Har bir servo motor Arduino pinlariga ulanadi (9–13, 3–5 va GND).

Quvvat manbasi orqali servo motorlar mustaqil ravishda tok oladi.

Arduino va servo motorlar uchun Ground umumiy (GND) bo'lishi kerak.

Ko'rsatuvchi ekranlar, sensorlar va tugmalar ixtiyoriy tarzda ulanishi mumkin (4-rasm).

4-rasm. Robor monipulyator sxema ko'rinishi.

R2025-6 robot-manipulyatorining elektron sxemasi Arduino UNO platformasi asosida tashkil etilgan bo‘lib, u 6 darajali erkinlikka ega servomotorning 3 ta simi mavjud: signal (odatda sariq yoki oq rangda), quvvat (VCC – qizil), va yer (GND – qora yoki jigarrang). Signal simlari Arduining raqamli chiqish pinlariga (D2 dan D7 gacha) ulanadi, ya’ni har bir servo uchun alohida pin ajratiladi. Quvvat simlari (VCC) barcha servolar uchun umumlashtirilib, tashqi 5 voltlik quvvat manbaiga ulanadi, chunki Arduino USB orqali bir nechta servoni uzluksiz quvvatlantira olmaydi. Yer (GND) simlari ham barcha servolar uchun umumiy qilib tashqi quvvat manbai va Arduino UNO‘ning GND piniga ulanadi — bu sxemadagi barcha qurilmalar orasida umumiy elektr "nol nuqtasi" (ground) tashkil etadi. Shunday ulanish orqali Arduino faqat boshqaruv signallarini yuboradi, servolar esa tashqi manbadan mustaqil quvvat oladi, bu esa tizimning barqaror va ishonchli ishlashini ta’minlaydi. Ushbu tuzilma nafaqat samarali va xavfsiz, balki robototexnika bo‘yicha o‘quv robotlar uchun ham qulay bo‘lgan modulli sxemani yaratadi [6].

Kelajakda robot yanada rivojlantirilishi mumkin bo‘lgan bir qator istiqbolli yo‘nalishlar mavjud. Jumladan, sun‘iy intellekt (AI) texnologiyalari integratsiyasi orqali robotning mustaqil qaror qabul qilish imkoniyatlarini kengaytirish mumkin. Shuningdek, Internet buyumlar (IoT) orqali robotni masofadan boshqarish va real vaqt rejimida ma’lumot almashishni ta’minlash, hamda kompyuter ko‘rish (Computer Vision) texnologiyalarini joriy etish robotning atrof-muhitni aniqlash va murakkab vazifalarni bajarish qobiliyatini sezilarli darajada oshiradi [7].

Bundan tashqari, R2025-6robot muvaffaqiyatini boshqa ta’lim muassasalariga kengaytirish ham istiqboldagi muhim vazifalardan biridir. Standartlashtirilgan model va metodikalar yordamida robot maktablar, kollejlar va oliy o‘quv yurtlarida tatbiq qilinishi ta’lim sifatini yanada oshirishga xizmat qiladi. Bu esa, o‘z navbatida, mamlakatimizda robototexnika sohasida yetuk mutaxassislar tayyorlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Umuman olganda, R2025-6robot ta’lim sohasida innovatsiyalarni joriy etish, o‘quvchilarni zamonaviy texnologiyalar bilan tanishtirish hamda ularning texnik bilim va ko‘nikmalarini rivojlantirish uchun ajoyib platforma bo‘lib xizmat qiladi. robotning istiqboldagi rivoji esa o‘zining keng qamrovli imkoniyatlari bilan ta’lim jarayonini yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Karimov A.R. (2021). *Mikrokontrollerlar va ularning dasturlanishi: Arduino asosida*. Toshkent: Innovatsion texnologiyalar nashriyoti.
2. Norqulov, B. S. (2020). *Robototexnika asoslari va sanoat avtomatikasi*. Samarqand: “Fan va texnologiya” nashriyoti.
3. Paul, R. P. (2013). *Robot manipulators: Mathematics, Programming, and Control*. Boston: MIT Press.
4. Arduino.cc. (2024). *Arduino UNO R3 — Product Reference Guide*. <https://www.arduino.cc>.
5. Ibrahim, D. (2011). *Arduino Computer Vision and Robotics*. Newnes/Elsevier.
6. Ш.Ш.Хакимов, М.Ю.Ходжаева, Ж.Йулдашев. Исследования конструкций снимающих барабанов очистителей хлопка-сырца от крупного сора. 2021, 201-205 б.
7. Spong, M. W., Hutchinson, S., & Vidyasagar, M. (2006). *Robot Modeling and Control*. John Wiley & Sons.